

PESHOB HAYDOVCHI TA'SIRGA EGA QURUQ EKSTRAKTNING TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

Qudratov I.X.

Zakirova R.Yu.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: ruxsonaz@gmail.com, tel: (90)977-69-61

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633939>

Dolzarbli: Qadimdan insonlar turli xildagi kasalliklarni tabiiy o'simliklar yordamida davolash usullaridan foydalanib kelganlar. Bugungi kunga kelib zamonaviy tibbiyotda dorivor o'simliklarga bo'lgan qiziqish kun sayin oshib bormoqda, buning sababi shuki, keyingi paytlarda sintetik dori-darmonlarning turli xil allergik va surunkali kasalliklarni keltirib chiqarishi kuzatilmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda "dunyo bo'ylab o'rta yoshli qatlamning 20-30% shu kasallik bilan xastalangan, 65 yoshdan katta qatlamda esa arterial gipertoniya tarqalishi 2 martaga ortada va bu 50-65 % tashkil qiladi". Shu bois mahalliy dorivor o'simliklardan foydalangan holda samaradorligi bo'yicha xorijiy dori vositalardan farq qilmaydigan diuretik biologik faol qo'shimcha ko'rinishdagi dori shaklini ishlab chiqish farmatsevtika sanoatining muhim vazifalaridan biri xisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: peshob haydovchi ta'sirga ega quruq ekstraktning texnologik ko'rsatkichkarini o'rganish.

Usul va uslublar: peshob haydovchi ta'sirga ega quruq ekstraktning texnologik ko'rsatkichlarini o'rganish uchun O'Z DF va boshqa MH keltirilgan usullardan foydalanilgan holda ilmiy izlanishlar ketma-ketligi tartibga solinadi.

Natijalar: peshob haydovchi ta'sirga ega quruq ekstraktning quyidagi farmako-texnologik xossalardan: organoleptik tahlil, sochiluvchanlik, fraksion tarkib, sochiluvchan zichlik, tabiiy og'ish burchagi, qoldiq namlik, zichlanish koeffitsienti va gigroskopiklik.

Organoleptik tahlilga ko'ra, quruq ekstrakti gigroskopik kukun bo'lib, rangi jigarrang, ta'mi shirin, o'ziga xos hidga ega. Ekstraktning sochiluvchanligi MHLarda keltirilgan usul yordamida VP-12 A asbobida aniqlandi. Unga ko'ra, $V_{soch} = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$ tashkil qildi. Sochiluvchan zichlik esa, $\rho_{soch} = 566,08 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Tabiiy og'ish burchagi esa kukunlarning sochiluvchanlik xossasini ifodalab, zarrachalarning ichki ishqalanishini belgilaydi. Quruq ekastraktimizda tabiiy o'g'ish burchagi 44^0 tashkil etdi. Mikroskopik tahlil natijasida quruq ekstraktning zarrachalari amorf tuzilishga eha ekanligi aniqlandi. Dorivor moddalarni olish usulidan qat'iy nazar, ular turli darajadagi dispersiyaga ega. Quruq ekstraktning fraksion tarkibini o'rganish katta ahamiyat kasb etadi. Quruq ekstraktning fraksion tarkibi: -1000+500 mkm, - 500+250 mkm va -250+125 mkm tashkil etdi. Ulardan 78,10% va 2,05% 125 mkmdan kam zarralar, 18,10% -2000+1000 o'lchamli zarrachalarga to'g'ri keldi. Quruq ekstraktning qoldik namligi 4,6 % tashkil qildi. Quruq ekstrakt namunalarining nam yutish darajasini aniqlandi. Unga ko'ra, $Gigr_{subs.} = 24,88 \%$ ga teng bo'ldi. Zichlanish koeffitsiyentini aniqlashda qolipdagi kukun balandligini olingan tabletkaning balandligiga nisbati zichlanish koeffitsiyenti bo'lib, u zarrachalarning shakli, o'lchami, sochiluvchan zichligi va fraksion tarkibiga uzviy bog'liqdir. Quruq ekstraktning zichlanish koeffitsiyentini 13 ni tashkil etdi.

Xulosalar: peshob haydovchi ta'sirga ega quruq ekstraktning texnologik ko'rsatkichlari o'rganildi. Ekstraktning fraksion tarkibi bo'yicha zarrachalarning umumiy ulushi 2000+125

mikronni tashkil qiladi, Quruq ekstrakt katta, o'rta va nozik kukunlardan iborat degan xulosaga kelish mumkin. Bunday nomuvofiqlik yuqori sifatli qattiq dozlash shakllarini olishni qiyinlashtiradi. Tabiiy o'gish burchagining yuqori ekanligi, ekstraktning gigroskopikligi ham talab darajasida bo'lmaganligi sababli, bu quruq ekastaktdan kelgusida qattiq dori shakli yaratish uchun yordamchi moddalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.who.int/ru>
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi 1 jild, 1-2-qism. // -T.: 2021. -1214 b.
3. Шарипова С.Т., Юнусова Х.М. Разработка технологии получения сухого экстракта «Мелифлос» Фармацевтика журналы, №2, Ташкент- 2016 стр 77-82.
4. Zakirova R.Yu. Jumabayev F.R. Sharipov A.T. «Tiotsin» substansiyasining fizik-kimyoviy va farmako-texnologik ko'rsatkichlarini o'rganish // Farmatsevtika jurnali. Toshkent. -2023 № 5. 18-24.